

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 1 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ АЗИИ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

*Абдурашитова Нигора Бобокуловна*¹

¹ Старший преподаватель кафедры Педагогике и языков Ташкентского университета гуманитарных наук, соискатель

Аннотация: В статье рассматриваются исторических и лингвокультурологические аспекты распространения русского языка в среднеазиатском регионе. Исторические предпосылки распространения русского языка были обусловлено развитием общественно-политических и духовных аспектов народов данного региона. Сегодня русский язык несмотря ни на что не потерял своей актуальности и востребованности, его природа, уходящая корнями в глубины веков и сокровенным знаниям древних народов, позволит открывать своим искренним почитателям новые и новые вершины знаний, неизведанные области науки, перспективное будущее для молодых поколений. И во всем мире русский язык стал непосредственно и прочно увязывается с общекультурными и утилитарными потребностями.

Ключевые слова: русский язык, лингвокультурология, среднеазиатский регион, русско-туземские школы, преподавание русского языка, история и культура, язык межнационального языка, распространение русского языка, предпосылки, внедрение русского языка, местный язык, местное население.

Введение. На сегодняшний день русский язык является одним из главных языков, на котором говорит более чем треть населения всего земного шара. Тенденция к распространению русского языка всё ещё продолжается и имеет предрасположенность к росту. Если обратиться к истории завоевания Средней Азии Царской Россией предпосылки распространения русского языка обуславливались прежде всего глубоким и всеобъемлющим его внедрением в широкие массы. Образование Туркестанского генерал-губернаторства на месте прежних ханств предопределило открытие русско-туземских школ, которые были нацелены на обучение местного населения русскому языку.

Цели и задачи. Целью данной статьи является изучение и тенденцию распространения русского языка как лингвокультурологического феномена на сегодняшний день. Ибо русский язык всё ещё является языком межнационального общения во многих странах СНГ и умолять его достоинство в сравнении с другими национальными языками является неуместным и нецелесообразным.

Исторический подход к вопросу распространения русского языка в Средней Азии. После завоевания Средней Азии Царской Россией стал острый вопрос установления близких контактов с местным населением, которое, конечно же, было невозможным без изучения местного языка или открытия специальных курсов или школ для изучения русского языка.

С точки зрения изучения данного вопроса является целесообразным рассмотреть один регион Средней Азии, например, Ташкент и Хивинское ханство. Как писала автор М. Рахимбаева, целью открытия школы является введение русского языка с последующим обрусением населения края. [1:6]

Небезызвестный губернатор К.П.фон Кауфман считал нецелесообразным с общественно-политической точки зрения наряду с местными медресе старого образца создание русскоязычной школы. Так первая русско-туземская школа была открыта в Ташкенте в декабре в которой было около 50 учеников представителей местного населения. В последующие годы такие школы открылись в Хиве, в Бухаре и к концу XIX века число таких школ перевалило за сто. В среднем в данных школах обучались с течение четырёх лет. Примечательным является то, что обучение в таких школах велось, и на русском, и на местном, то есть на узбекском языках. Из этого факта можно сделать вывод, что наряду с обучением русскому языку осуществлялось изучение русской культуры, что было немаловажным для распространения лингвокультурологических аспектов. В этих школах преподавались такие предметы как русский язык, чтение, письмо, арифметика, геометрия, история, начальный узбекский язык, основы арабского языка, исламская религия, которые были основными учебными предметами в русско-туземских школах. Далее позже были открыты вечерние школы и школы-интернаты для обучения русской грамматике взрослых. [2:38] Известно, что в исламской религии не приветствовалось образование девочек в общеобразовательных школах. Несмотря на это, позже были открыты двухгодичные русско-туземные школы для девочек. Эти школы повысили уровень грамотности и создали условия для приобщения части местного населения к высокому уровню культуры.

После Октябрьского переворота в 1921 году были попытки увеличения количества национальных школ в Хорезме и было предложено организовать обучение учащихся по возрасту и разделению их по способностям. Более того, в Хиву начали приглашать специалистов из соседних областей и Российской империи для работы в качестве контролеров в сфере культуры и образования. После установления советской власти в 1922 году в Хиве был создан педагогический институт (учительский институт). [3,4; 34:60]

В высших учебных заведениях особое внимание в учебной деятельности уделялось уважению к учащимся старшего поколения. В те времена в Ташкенте и Хорезме особое уделялось внимание подготовке новых талантов, подготовке «туземных» (местных) кадров также был актуальной задачей. Создание школ с преподаванием на родном языке, театральных трупп, редакций газет и краткосрочных курсов по обучению грамоте стало большим достижением в области культуры и образования. [5:78]

В процессе создания 26 апреля 1920 Хорезмской Народной Советской Республики или Хорезмской Советской Республики) был официально провозглашен первый Хорезмский Курултай (парламент). В республике было признано равноправие разных народов, таких как

индийцев, кыргызов, каракалпаков, узбеков и других национальностей [7:88]. В данный период в Ташкенте наряду с Хорезмской республикой были открыты узбекские, туркменские, каракалпакские и казахские школы. В этих школах преподавали учителя, свободно владевшие несколькими языками, которые преподавали молодежи Хорезма основам права, истории, географии, социологии, арабского, естественной истории и русского языка. Наряду с этим была достигнута договоренность об организации дополнительных кружков по музыке, литературе и спорту. В этот период между местным и русским населением установилось тесное сотрудничество. Изучение русского языка в Средней Азии, в частности в Ташкенте и Хорезме оказало огромное положительное влияние на развитие культуры, искусства, образования и подготовку высококвалифицированных специалистов. Знаменательным было то, что к началу 30-х годов прошлого столетия почти всё население Средней Азии выучило русский язык. Можно сказать, что русский стал вторым родным языком для местного населения.

Методология исследования. Исследование данного вопроса показывает, что развитие разносторонних контактов между Россией и Средней Азии в новых экономических условиях способствует социально-экономическому и лингвокультурологическому развитию региона.

Русский язык всё ещё остаётся главным источником получения информации, что обуславливается следующими причинами: достаточно хорошее знание русского языка у интеллигенции, в том числе и у представителей разных национальностей, преобладание серьёзной научной литературы, газеты и журналов на русском языке, интерес к программам российского телевидения.

К нему относятся достаточно высокая профессиональная подготовка русистов стран СНГ как в теоретическом, так и в практическом плане, научные исследования которых были всегда были в центре внимания русистов.

Создание частных школ с обучением на русском языке по российским программам, основатели которых – деловые люди, чутко реагирующие на спрос, то есть на стремление родителей к тому, чтобы их дети получили прежде всего хорошую языковую подготовку, а также более качественное образование.

В Узбекистане до 1990 года изучение русского языка в средних школах было обязательным. Кроме того, с учётом пребывания в то время большего числа советских специалистов, на территории страны действовало много школ, работавших по программе российских учебных заведений. И не только в учебных заведениях, он включался и в учебный план вечерней школы для взрослых.

Более того, в учебном плане Педагогического института на начало 50-х годов изучения русского языка уделялось в 2-3 раза больше часов, чем другим, причём профилирующих предметам.

У узбекского народа существует довольно мудрая поговорка, которая в переводе на русский язык звучит примерно так: «Если ты открыл рот, открой и душу наизнанку».

Последнее десятилетие XX века, наверное, можно назвать не периодом застоя, а периодом выбора, когда каждый имел возможность определить для себя мотив изучения иностранного языка, а также выбрать любой иностранный язык для своего образования.

Таким образом, русский язык занял естественное место в образовательном пространстве Средней Азии, как определил Остроумов Н. П., «достойное место среди других иностранных языков».[6:90]

Обсуждение и результаты исследования. Несмотря на это, сокращение времени на изучение русского языка с периода независимости естественным образом сказалось на подготовке узкоспециализированных кадров по некоторым профессиям. Основная причина такой ситуации заключается в том, что базовые учебники по изучаемым специальностям были написаны на русском языке. Отрадно отметить, что в прошлом году Министерство народного образования Узбекистана и Министерство образования Российской Федерации совместно запустили образовательный проект «Класс». В его рамках специалисты Российского государственного педагогического университета имени Герцена выступили с инициативой преподавания русского языка как отдельного предмета и расширения спектра предметов по русскому языку. Ожидается, что благодаря этой программе более 30000 местных учителей пройдут повышение квалификации, а преподавание русского языка и русских предметов выйдет на новый качественный уровень.

Выводы. Таким образом, за последние годы в Узбекистане произошли значительные изменения во всех сферах национальной жизни. Однако, в то же время количество высококвалифицированных специалистов невелико. Для создания новых технологий и инноваций необходимо готовить специалистов, способных конкурировать в различных сферах. В связи с этим необходимо совершенствовать подготовку кадров за рубежом, в частности в России. Для этого необходимо, прежде всего, увеличить продолжительность изучения русского языка в школах и вузах до уровня 80-х годов прошлого столетия. В то же время необходимо использовать все доступные средства, такие как компьютерные технологии, производственное обучение и стажировки в других странах, особенно в университетах Российской Федерации.

Использованная литература:

1. Рахимбаева М. Р. К вопросу об изучении русского языка в Хорезмской области. // Молодой ученый. — 2021. — № 43 (385). — С. 280-281.
2. Курумбаева Г. Д. Влияние русско-туземных школ на развитие национальной интеллигенции Кыргызстана в конце XIX-начале XX веков. — Бишкек, 1974.
3. Педагогическая энциклопедия. В восьми томах. Том 3. — М., 1966.
4. Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана. — Ташкент, 1875.
5. Граменицкий С. М. Очерк развития народного образования в Туркестанском крае. — Ташкент, 1896.
6. Остроумов Н. П. Мусульманские мактабы и русско-туземные школы в Туркестанском крае // Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия, 1906. — № 1.
7. Бендриков К. Е. Очерки по истории народного образования в Туркестане (1865–1924). — М., 1960.